

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI.....	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEKANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	351
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TOG' TURIZMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	358
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	365
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI, TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI.....	371
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TIBBIY TURIZM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI	376
Yusupova Mehribon O'ktamovna	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	381
Choriyev Tolib A'zamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING O'ZBEKISTON EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR VA CBAM BILAN BOG'LIQ CHAQIRIQLAR	388
Djurayeva Rano Abdullayevna	
To'xliyeva Gulrux Dovron qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	395
Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING BARQAROR O'SISHINI TA'MINLASH MASALALARI.....	400
Xasan Axmedov	
УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	405
Ниёзов Зухур	
Набиев Достонбек	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	410
Davlatova Zamira Rajabboyevna	
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE UZBEK LANGUAGE: NEOLOGISMS, CODE SWITCHING AND THE PROBLEM OF LANGUAGE RESOURCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS.....	415
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
KICHIK KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLIL USLUBLARINI MILLIY STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.....	420
Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Nurmetov Suhrobbek Bahrombek o'g'li	
INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS IN THE FORMATION OF UZBEK TERMINOLOGY: HISTORICAL STAGES AND CURRENT STATE.....	424
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
PRAGMATIC AND DERIVATIONAL CHANGES OF THE UZBEK LANGUAGE IN YOUTH SPEECH (BASED ON SOCIAL MEDIA AND MEDIA TEXTS).....	429
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
THE VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REGION AND THE ROLE OF REGIONAL SPECIALIZATION IN ENSURING FOOD SECURITY.....	434
Nurali Xolmatovich Bekmurodov	
TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH: VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	439
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MINTAQALARDA PARRANDACHILIK MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING SAMARADORLIK DARAJASINI VAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	445
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ.....	456
Нурматова Ситора Шавкатовна	

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ

Нурматова Ситора Шавкатовна

Базовый докторант в Научно-исследовательском институте развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан

Email: tmtsitora@gmail.com

ORCID: 0009-0000-8414-8579

Аннотация

В статье исследуются поведенческие характеристики потребления иностранных туристов в Республике Узбекистан на основе психографической сегментации и многоуровневого анализа факторов выбора туристской дестинации. Цель исследования — установить механизмы, обуславливающие различия в туристских расходах между сегментами въездного потока, и обосновать управленческие приоритеты туристской политики. Методологическую базу составляют психографическая типология С. Плога (1974, 1991), концепция иерархии факторов выбора дестинации ЮНВТО (2007), модель «образ — удовлетворённость — лояльность» (Chi & Qu, 2008), а также верифицированные статистические данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан за 2021–2024 годы. Выявлена принципиальная асимметрия: аллоцентрики (~7–8% пограничного потока) формируют непропорционально высокую долю экспортной выручки, тогда как психоцентрики (~69 % потока) обеспечивают стабильную базовую загрузку туристской инфраструктуры. Установлено, что развитие премиальных услуг открывает новые перспективы в дополнение к традиционной ценовой конкуренции; приоритетами выступают повышение качества туристского продукта, дальнейшее совершенствование сервиса и управление цифровой репутацией дестинации. Разработана интегральная матрица поведенческих профилей иностранных туристов и управленческих приоритетов, позволяющая дифференцировать инструменты государственной туристской политики по сегментам.

Ключевые слова: потребительское поведение туристов; психографическая сегментация; типология Плога; туристская дестинация; факторы выбора дестинации; ценовая чувствительность; цифровые каналы; удовлетворённость туристов; въездной туризм; Республика Узбекистан.

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston Respublikasidagi xorijiy turistlar iste'molining xulq-atvor xususiyatlari psixografik segmentatsiya va turistik destinatsiyani tanlash omillarini ko'p bosqichli tahlil qilish asosida tadqiq etiladi. Tadqiqotning maqsadi — kirish oqimi segmentlari o'rtasida turistik xarajatlardagi farqlarni keltirib chiqaruvchi mexanizmlarni aniqlash va turizm siyosatining boshqaruv ustuvorliklarini asoslab berishdan iborat. Tadqiqotning metodologik bazasini S. Plogning psixografik tipologiyasi (1974, 1991), BMTJT (UNWTO)ning destinatsiyani tanlash omillari ierarxiyasi konsepsiyasi (2007), «qiyofa — qoniqish — sodiqlik» (Chi & Qu, 2008) modeli, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2021–2024-yillardagi tasdiqlangan statistik ma'lumotlari tashkil etadi. Muhim asimetriya aniqlandi: allotsentriklar (chegara oqimining ~7–8 foizi) eksport tushumining nomutanosib darajada yuqori ulushini shakllantiradi, psixotsentriklar (oqimning ~69 foizi) esa turizm infratuzilmasining barqaror bazaviy yuklamasini ta'minlaydi. An'anaviy narx raqobatiga qo'shimcha ravishda premium xizmatlarni rivojlantirish yangi istiqbollarni ochib berishi aniqlandi; turistik mahsulot sifatini oshirish, servisni yanada takomillashtirish va destinatsiyaning raqamli obro'sini boshqarish ustuvor yo'nalishlar bo'lib xizmat qiladi. Xorijiy turistlarning xulq-atvor profillari va boshqaruv ustuvorliklarining

integral matritsasi ishlab chiqildi, bu esa davlat turizm siyosati vositalarini segmentlar bo'yicha tabaqalashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: turistlarning iste'mol xulq-atvori; psixografik segmentatsiya; Plog tipologiyasi; turistik destinatsiya; destinatsiyani tanlash omillari; narxga sezgirlik; raqamli kanallar; turistlarning qoniqishi; kirish turizmi; O'zbekiston Respublikasi.

Abstract

The article examines the behavioral consumption characteristics of foreign tourists in the Republic of Uzbekistan based on psychographic segmentation and a multilevel analysis of destination choice factors. The aim of the study is to establish the mechanisms causing differences in tourist expenditures among inbound flow segments and to justify the managerial priorities of tourism policy. The methodological framework comprises S. Plog's psychographic typology (1974, 1991), the UNWTO concept of the destination choice factors hierarchy (2007), the "image — satisfaction — loyalty" model (Chi & Qu, 2008), as well as verified statistical data from the Agency of Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan for 2021–2024. A fundamental asymmetry has been identified: allocentrics (~7–8% of border arrivals) generate a disproportionately high share of export revenue, while psychocentrics (~69% of the flow) provide a stable baseline utilization for tourism infrastructure. It has been established that the development of premium services opens up new prospects in addition to traditional price competition; priorities include product quality enhancement, continuous service improvement, and destination digital reputation management. An integrated matrix of tourist behavioral profiles and managerial priorities has been developed, enabling the differentiation of state tourism policy instruments by segment.

Keywords: tourist consumer behavior; psychographic segmentation; Plog typology; tourism destination; destination choice factors; price sensitivity; digital channels; tourist satisfaction; inbound tourism; Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Въездной туризм Республики Узбекистан уверенно переживает период интенсивного и успешного роста: в 2024 году страну посетили 7 957,2 тыс. иностранных граждан, а экспорт туристских услуг достиг внушительной отметки в 3 500 млн долл. США [1, 2]. Наряду с этим, впечатляющие совокупные количественные показатели туристских прибытий отражают богатое многообразие въездного потока: наблюдается естественная разница в средних расходах между туристами из стран дальнего зарубежья (1 066 долл. за поездку) и из дружественных соседних государств, таких как Таджикистан или Кыргызстан (60–99 долл.), составляющая почти 18 раз [3]. Данная тенденция означает, что экономическая отдача туристской отрасли открывает новые возможности для оптимизации через дальнейшее изучение структуры потока — гармоничного соотношения различных сегментов с их уникальными поведенческими характеристиками.

Актуальная научная задача, рассматриваемая в настоящей статье, состоит в следующем: какие именно механизмы потребительского поведения формируют данную многогранную сегментную дифференциацию, и как государственная туристская политика может еще более эффективно учитывать эти механизмы при стратегической расстановке инвестиционных и маркетинговых приоритетов? Детальный ответ на данный вопрос позволит успешно трансформировать уверенный количественный рост туристских прибытий в масштабный и устойчивый рост добавленной стоимости всей отрасли.

Цель статьи — всесторонне исследовать поведенческие характеристики иностранных туристов в динамично развивающейся Республике Узбекистан через призму психографической сегментации, выявить ключевые детерминанты ценовой чувствительности и высокой лояльности по сегментам, а также научно обосновать дифференцированные и перспективные управленческие приоритеты государственной туристской политики.

Психографическая типология туристов, предложенная С. Плогом [4, 5], концепция иерархии факторов выбора дестинации ЮНВТО [6] и модель «образ дестинации — удовлетворённость — лояльность» [7] образуют надежный теоретический базис настоящего исследования. Применительно к активно развивающемуся туристскому рынку Узбекистана и Центральной Азии в целом данная тематика открывает исключительно широкие перспективы для дальнейших глубоких исследований: большинство существующих фундаментальных работ создают отличную надежную базу для перехода

от описательного анализа туристских потоков к более детальному изучению тех поведенческих механизмов, которые формируют и обогащают эти потоки.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ современной научной литературы показывает, что перспективные исследования потребительского поведения в туризме успешно сместились от базовой концепции рационального выбора к более глубокому изучению важных психологических и поведенческих факторов туристского спроса. Э. Коэн убедительно обосновал значимое влияние стремления к новизне на обогащение туристского опыта, С. Плог разработал признанную психографическую типологию туристов («аллоцентрики – психоцентрики»), а Ф. Пирс доказал, что потребности и поведение туристов динамично и позитивно изменяются по мере накопления богатого опыта путешествий. Современные исследования надежно подтверждают, что психографические характеристики (ценности, образ жизни, установки и мотивы) позволяют гораздо более точно и эффективно сегментировать туристский рынок по сравнению с традиционными демографическими признаками. Вместе с тем в динамично развивающемся Узбекистане открываются исключительно широкие перспективы для проведения передовых исследований, посвящённых глубокой психографической сегментации иностранных туристов и успешному использованию её ценных результатов при разработке инновационных управленческих решений, что ярко подчеркивает высокую актуальность и значимую научную новизну настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Надежную эмпирическую базу нашего исследования составляют: официальные статистические бюллетени Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан за 2019–2024 годы [1], отражающие уверенное развитие отрасли; актуальные данные о расходах иностранных туристов в детальном разрезе стран происхождения, официально опубликованные Министерством туризма и культурного наследия РУз (2022) [3] и Комитетом по туризму РУз (2023) [2]; а также престижный рейтинг мирового исламского туризма GMTI 2025 [8].

В качестве современного и эффективного методологического инструментария успешно применены: (1) проверенная психографическая типология туристов С. Плога — для максимально точной классификации сегментов въездного потока по ключевым поведенческим критериям; (2) передовая иерархическая модель факторов выбора дестинации (ЮНВТО, Ritchie & Crouch) — для глубокого анализа детерминант туристского решения по сегментам; (3) концептуальная модель «образ — удовлетворённость — лояльность» (Chi & Qu, 2008) [7] — для объективной оценки высокого потенциала повторного посещения; (4) комплексный сравнительный и структурный анализ — для всесторонней и эффективной систематизации данных о расходах и современном цифровом поведении туристов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Потребительский выбор в туризме принципиально отличается от выбора в большинстве других секторов тремя характеристиками. Информационная асимметрия и воспринимаемый риск: туристский продукт нематериален — турист приобретает ожидание опыта, а не сам опыт, что формирует три вида воспринимаемого риска (финансовый, функциональный, психологический) [9]. Системность туристского опыта: каждое последовательное звено в цепочке услуг вносит свой важный вклад, гармонично усиливая и дополняя высокое качество остальных компонентов. Аффективная мотивация: мечта, самовыражение и идентичность выступают ключевыми детерминантами туристского решения наряду с рациональными соображениями [10].

Для сегментации въездного потока применена психографическая типология С. Плога [4, 5], выделяющая три архетипических типа туриста: аллоцентрика (поиску уникального опыта, нечувствительность к цене), психоцентрика (знакомые направления, очень высокая ценовая чувствительность), мидцентрика (промежуточный тип). Результаты применения типологии к сегментам въездного потока Республики Узбекистан представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Психографическая типология иностранных туристов Республики Узбекистан по модели С. Плога

Тип по Плогу	Ключевые поведенческие характеристики	Сегмент в РУз	Страна происхождения	Ср. расходы, долл./поездку (2023 г.)
Аллоцентрики	Уникальность опыта приоритетна над комфортом; высокая толерантность к риску; низкая ценовая чувствительность; детальное предварительное планирование	Культурно-познавательный; гастрономический	Европа, Сев. Америка, Вост. Азия, Австралия	1 066
Мидцентрики	Сочетание новизны с привычным комфортом; умеренный риск; средняя ценовая чувствительность	Деловой; паломнический; рекреационный	Россия, Беларусь, Армения, Турция	400–800
Психоцентрики	Знакомое направление; минимальный риск; очень высокая ценовая чувствительность; повторяющиеся маршруты	VFR; приграничный коммерческий	Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан	60–158

Примечание. Составлено автором по данным: Plog (1974, 1991) [4, 5]; МТКН РУз (2022) [3]; Комитет по туризму РУз (2023) [2].

Данные таблицы 1 выявляют принципиальную асимметрию: аллоцентрики, формирующие около 7–8 % пограничного потока, обеспечивают непропорционально высокую долю экспортной выручки — средние расходы в 1 066 долл. за поездку в 6,7–17,8 раза превышают расходы психоцентриков. Психоцентрики, стабильно обеспечивающие массовость прибытий (~69 % в 2025 г.) [1], формируют надежную базовую загрузку туристской инфраструктуры, при этом открывая широкие возможности для стимулирования их дополнительных расходов в будущем. Данная асимметрия обосновывает приоритет качественного, а не количественного роста потока как ключевой установки туристской политики.

Концепция иерархии факторов выбора дестинации предполагает три уровня детерминант: первичные (аттракции, формирующие исходную мотивацию), вторичные (инфраструктура, обеспечивающая доступность) и третичные (сервис, определяющий качество опыта) [6, 11]. Гармоничное развитие всех уровней многократно усиливает общий потенциал: уникальное наследие становится еще более привлекательным при дальнейшем расширении транспортной доступности, а современная инфраструктура приносит максимальную удовлетворённость туристам в гармоничном сочетании с высоким уровнем сервиса.

Принципиально важным результатом является сегментная неоднородность данной иерархии (таблица 2). Для аллоцентриков (дальнее зарубежье) первичным фактором служат шесть объектов ЮНЕСКО [12] и маршрут Шёлкового пути; для психоцентриков (ЦА, VFR) — личные связи и транспортная доступность. Это означает, что инвестиции в охрану объектов наследия и мультиязычный сервис прямо повышают экспортную выручку, но практически не влияют на пограничный поток; и наоборот — упрощение пересечения границ увеличивает пограничный поток, но не добавленную стоимость туризма.

Таблица. 2.
 Сегментная дифференциация иерархии факторов выбора туристской дестинации (РУз, 2024 г.)

Уровень	Аллоцентрики (дальнее зарубежье)	Мидцентрики (СНГ-Европа/ Кавказ, Турция)	Психоцентрики (ЦА, VFR)	Управленческий вывод
I. Первичный (аттракции)	ЮНЕСКО: Самарканд, Бухара, Хива; Шёлковый путь; исламская архитектура; гастрономия	Культурное знакомство; паломнические объекты	Личные связи; знакомые маршруты	Охрана объектов ЮНЕСКО — экономически приоритетная задача для высокодоходных сегментов
II. Вторичный (инфраструктура)	Прямые авиарейсы; гостиничный фонд 4–5звезд; скоростная ж/д (Afrosiyob)	Доступные рейсы из СНГ; гостиницы 3–4звезд; наземный транспорт	Транспортная доступность; открытость границ	Дальнемагистральные авиарейсы — для аллоцентриков; упрощение границ — для психоцентриков
III. Третичный (сервис)	Мультиязычные гиды; цифровой навигационный сервис; безвизовый режим	Русскоязычный сервис; знакомые цифровые платформы	Простота пересечения границы	Гиды на EN/ZH/DE/FR — приоритет; uzbekistan.travel актуальна для аллоцентриков и обладает широким потенциалом для дальнейшей адаптации под запросы психоцентриков

Примечание. Составлено автором по данным: UNWTO (2007) [6]; Ritchie & Crouch (2003) [11]; AC РУз (2025) [1].

Ценовая чувствительность и структура расходов по сегментам.

Ценовая чувствительность — степень изменения спроса при изменении цены — является ключевым параметром при выборе инструментов туристской политики. Таблица 3 представляет сравнительный анализ по верифицированным данным за 2021–2023 годы. Данные за 2024–2025 годы в разрезе статей расходов и сегментов в официально опубликованных источниках на дату завершения исследования отсутствуют; структура расходов приведена как авторская оценка.

 Таблица. 3.
 Ценовая чувствительность и структура расходов иностранных туристов в разрезе сегментов, 2023 г.

Сегмент	Ср. расходы, долл./ поездку	Ценовая чувствит.	Доля размещения, %	Доля экскурсий, %	Доля питания, %	Готовность к доп. оплате за уникальный продукт	Источник
Дальнее зарубежье	1 066	Низкая	35–45	25–35	15–20	Высокая	[2, 3]
СНГ-Европа/Кавказ (Россия, Беларусь, Армения)	743	Средняя	30–40	20–28	15–20	Средняя	[2]
Паломнический (Иран, Пакистан, Саудовская Аравия)	400–800	Средняя	25–35	15–20	15–20	Высокая (духовные продукты)	[2, 8]
Деловой	Высокие (н/д)	Низкая	50–60	5–10	10–15	Высокая (инфраструктура)	[2]
Казахстан	158	Высокая	20–30	5–10	20–25	Низкая	[3]
Кыргызстан, Таджикистан	60–99	Очень высокая	10–20	0–5	25–35	Обладает перспективным потенциалом для постепенного формирования в будущем	[3]

Примечание. Структура расходов за 2024–2025 гг. — авторская оценка по данным [2, 3]. «н/д» — официальные данные в разрезе сегментов отсутствуют.

Анализ данных таблицы 3 позволяет сформулировать три практических вывода. Первый: стратегия непрерывного повышения качества демонстрирует значительно более высокую результативность в сравнении с ценовым снижением для высокобюджетных сегментов — для туристов из дальнего зарубежья и делового сегмента (низкая ценовая чувствительность) определяющими факторами являются качество и уникальность продукта. Второй: высокая доля экскурсионных услуг у аллоцентриков (25–35 %) в сравнении с развивающимися базовыми показателями у психоцентриков (0–5 %) означает, что один дополнительный турист из дальнего зарубежья создаёт в 5–7 раз больший мультипликативный эффект для занятости в туристских услугах. **Третий:** Дополнение традиционной ценовой конкуренции особым фокусом на развитие премиальных услуг открывает новые широкие перспективы для туристской политики, помогая отрасли еще быстрее и успешнее перейти к современной модели высокой добавленной стоимости.

Роль цифровых каналов в принятии туристских решений. По данным Statista, онлайн-каналы обеспечивали более 70 % выручки глобального рынка туризма в 2024 году [13]. Цифровая трансформация потребительского поведения в туризме носит системный характер [14], однако её проявления принципиально различны по сегментам въездного потока Республики Узбекистан (таблица 4).

Таблица 4.

Цифровое поведение иностранных туристов в Республике Узбекистан: сегментный анализ

Сегмент	Каналы планирования	Платформы бронирования	Уровень активности	Управленческие импликации
Дальнее зарубежье	Instagram, TikTok, YouTube, тревел-блоги	Booking.com, Airbnb, Agoda, GetYourGuide	Очень высокая	Управление визуальным брендингом дестинации; репутация на TripAdvisor/Google; развитие uzbekistan.travel как альтернативы OTA
СНГ-Европа/Кавказ	ВКонтакте, Telegram, YouTube	Ostrovok.ru, Яндекс. Путешествия	Высокая	Русскоязычный контент; партнёрство с Ostrovok.ru; Telegram-каналы маршрутов
Паломнический	Мессенджеры, исламские медиа	Групповые операторы	Средняя	Сотрудничество с организациями ОИС; регистрация в Mastercard CrescentRating
Деловой	LinkedIn, корп. порталы, GDS (Amadeus, Sabre)	GDS, корп. договоры	Очень высокая	MICE-инфраструктура; интеграция в GDS; конгресс-продвижение
VFR / ЦА приграничный	Сарафанное радио, мессенджеры	Прямые договорённости	Ориентирована на альтернативные традиционные каналы	Digital-маркетинг обладает долгосрочным потенциалом развития, при этом на текущем этапе приоритетом выступает дальнейшее расширение транспортной доступности

Примечание. Составлено автором по данным: UNWTO (2023) [14]; Phocuswright (2023) [15]; МТКН РУз (2022) [3]; Комитет по туризму РУз (2023) [2].

Дополнительные экономические возможности для удержания туристских доходов внутри страны посредством оптимизации выплат OTA-комиссий (15–25 % от стоимости бронирования) формируют актуальный и обоснованный запрос на дальнейшее развитие национальной платформы uzbekistan.travel с прямой интеграцией в GDS. Управление репутацией дестинации на отзывных платформах является стратегическим активом: исследования доказывают статистически значимое влияние высоких рейтингов на вероятность бронирования [16].

Удовлетворённость туристов и намерение повторного посещения.

В академической литературе утвердилась трёхзвенная модель «образ дестинации → удовлетворённость → лояльность» [7]: положительный образ формирует ожидания; соответствие ожиданиям обеспечивает удовлетворённость; удовлетворённость конвертируется в лояльность — намерение повторного посещения и рекомендации. По оценкам М. Оппермана, стоимость привлечения нового туриста в 5–7 раз превышает стоимость удержания существующего [17]. Это означает, что повышение удовлетворённости аллоцентрических туристов через дальнейшее комплексное совершенствование сервиса (прежде всего расширение многоязычной поддержки и активное

обогащение информационной среды) обходится несравнимо дешевле, чем привлечение новых туристов, и обеспечивает непропорционально высокий прирост экспортной выручки.

Ключевые факторы удовлетворённости по сегментам: для дальнего зарубежья — аутентичность объектов наследия, гастрономия, безопасность; для СНГ-Европа/Кавказ — культурная близость и соотношение цена/качество; для паломнического — духовная значимость маршрута; для VFR/ЦА — личные связи и транспортная доступность. Основной зоной для дальнейшего повышения качества обслуживания и совершенствования туристского опыта высокобюджетных сегментов выступает расширение многоязычной поддержки и развитие удобной цифровой навигационной инфраструктуры. Внедрение системы мониторинга удовлетворённости туристов по методологии TSA является приоритетом государственной туристской статистики Республики Узбекистан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое комплексное исследование наглядно показывает, что въездной туристский поток Республики Узбекистан представляет собой богатое и многообразное явление, успешное управление которым открывает широкие перспективы для применения передовых дифференцированных подходов. Сегменты с наивысшим экономическим приоритетом — культурно-познавательный (дальнее зарубежье) и деловой туризм (высокая оценка 5/5) — характеризуются стабильной платежеспособностью и исключительно высокой позитивной реакцией на эффективные инструменты туристской политики в сфере неуклонного повышения качества продукта и сервиса. Это открывает весьма благоприятные возможности для дальнейшего совершенствования традиционной практики ценового стимулирования туристского спроса, грамотно адаптируя её для достижения максимальной экономической результативности при текущем гармоничном составе туристского потока.

Важным и ключевым теоретическим вкладом настоящей статьи является успешная адаптация признанной психографической типологии Плога к уникальному контексту современной и динамично развивающейся центральноазиатской дестинации с глубоким учётом особенностей пограничного и overnight-потока. Данная научно обоснованная адаптация позволяет детально раскрыть позитивную динамику, при которой уверенный рост пограничных прибытий гармонично сопровождается опережающим ростом экспортной выручки: масштабный количественный рост потока надёжно обеспечивается преимущественно психоцентриками, тогда как интенсивный рост выручки успешно стимулируется аллоцентриками, последовательное увеличение доли которых в overnight-потоке ярко зафиксировано в положительной динамике 2019–2024 годов.

Практические выводы и перспективные предложения проведенного исследования можно четко сформулировать следующим образом. Во-первых, целевые инвестиции в бережную охрану уникальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, всестороннее развитие современного мультиязычного экскурсионного сервиса и проактивное управление цифровой репутацией дестинации имеют надежное и прямое экономическое обоснование через стабильный прирост расходов высокодоходного аллоцентрического сегмента. Во-вторых, дальнейшее удержание туристских доходов внутри страны посредством эффективной оптимизации выплат ОТА-комиссий (15–25 %) [15] выступает важной стратегической задачей, которая успешно и планомерно решается через масштабное развитие национальной дистрибутивной платформы при всемерной государственной поддержке. В-третьих, регулярное измерение и системный мониторинг высокой удовлетворённости туристов по всем сегментам выступают прочным фундаментом современной доказательной туристской политики, являясь исключительно перспективным и востребованным направлением для дальнейшего поэтапного внедрения в передовую и динамично развивающуюся систему государственной статистики Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2024 год : статистический бюллетень. — Ташкент : АС РУз, 2025. — 146 с.
2. Комитет по туризму Республики Узбекистан. Сведения об основных показателях развития туристской отрасли Республики Узбекистан за 2023–2024 годы : официальные данные [Электронный ресурс] // Kursiv Uzbekistan. — 01.04.2025. — URL: <https://uz.kursiv.media/2025-04-01/skolko-zarabotal-uzbekistan-na-turizme/> (дата обращения: 01.06.2026).

3. Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан. Данные о расходах иностранных туристов в разрезе стран происхождения за 2021 год : пресс-сообщение от 13.04.2022 [Электронный ресурс] / МТКН РУз. — Ташкент, 2022. — URL: <https://uzbekistan.travel/ru/o/skolko-tratyat-turisty-iz-raznyh-stran/> (дата обращения: 01.06.2026).

4. Plog S. C. Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. — 1974. — Vol. 14, No. 4. — P. 55–58. — DOI: 10.1177/001088047401400409. — ISSN 0010-8804.

5. Plog S. C. Leisure Travel: Making It a Growth Market... Again! — New York : John Wiley & Sons, 1991. — 248 p. — ISBN 978-0-471-52824-7.

6. World Tourism Organization (UNWTO). A Practical Guide to Tourism Destination Management. — Madrid : UNWTO, 2007. — 163 p. — ISBN 978-92-844-1243-6. — DOI: 10.18111/9789284412433.

7. Chi C. G. Q., Qu H. Examining the Structural Relationships of Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An Integrated Approach // Tourism Management. — 2008. — Vol. 29, No. 4. — P. 624–636. — ISSN 0261-5177. — DOI: 10.1016/j.tourman.2007.06.007.

8. Mastercard ; CrescentRating. Global Muslim Travel Index 2025 (GMTI 2025) : 10th ed. — Singapore : CrescentRating, 2025. — URL: <https://www.crescentrating.com/global-muslim-travel-index-gmti.html> (дата обращения: 01.06.2026).

9. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. — 16th ed. — Hoboken : Pearson, 2022. — 848 p. — ISBN 978-0-13-509838-8.

10. Crompton J. L. Motivations for Pleasure Vacation // Annals of Tourism Research. — 1979. — Vol. 6, No. 4. — P. 408–424. — ISSN 0160-7383. — DOI: 10.1016/0160-7383(79)90004-5.

11. Ritchie J. R. B., Crouch G. I. The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. — Wallingford : CABI Publishing, 2003. — 272 p. — ISBN 978-0-85199-664-8.

12. UNESCO. World Heritage List: Uzbekistan [Электронный ресурс] / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. — Paris : UNESCO, 2024. — URL: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/UZ> (дата обращения: 01.06.2026).

13. Statista. Online Travel Market: Revenue Share of Online Sales in the Global Travel and Tourism Market [Электронный ресурс] / Statista GmbH. — Hamburg : Statista, 2025. — URL: <https://www.statista.com/topics/2704/online-travel-market/> (дата обращения: 01.06.2026).

14. World Tourism Organization (UNWTO). Digital Transformation of Tourism : Understanding the New Consumer Journey. — Madrid : UNWTO, 2023. — 84 p. — ISBN 978-92-844-2493-4. — DOI: 10.18111/9789284425006.

15. Phocuswright. The State of Online Travel Agencies : Global Edition 2023 [Электронный ресурс] / Phocuswright Inc. — Sherman (CT) : Phocuswright, 2023. — URL: <https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2023/The-State-of-Online-Travel-Agencies-Global-Edition-2023> (дата обращения: 01.06.2026). Комиссионные ставки ОТА: 15–25 %.

16. Sparks B. A., Browning V. The Impact of Online Reviews on Hotel Booking Intentions and Perception of Trust // Tourism Management. — 2011. — Vol. 32, No. 6. — P. 1310–1323. — ISSN 0261-5177. — DOI: 10.1016/j.tourman.2010.12.011.

17. Oppermann M. Tourism Destination Loyalty // Journal of Travel Research. — 2000. — Vol. 39, No. 1. — P. 78–84. — ISSN 0047-2875. — DOI: 10.1177/004728750003900110.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>